

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 10 | (2024)

Dossier

ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

Los trabajos publicados en este *Dossier* fueron presentados originalmente en el Simposio *Arqueología histórica: teorías, métodos, problemas y materialidades (S. XVI al XX)* en el marco del último Congreso Nacional de Arqueología de la Región Pampeana (XCARPA) realizado en la ciudad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, en abril de 2024, cuatro de los cuales publicamos aquí. Los mismos dan cuenta de la diversidad de problemáticas y metodologías que atraviesan a los estudios en Arqueología histórica en la región pampeana actualmente.

Mariano Ramos, Fabián Bognanni, Verónica Helfer, Mariano Darigo, Alejandra Raies, Carolina Leiva, Carolina Dottori, Matías Warr, Keila Sulich y Gastón Scalfaro plantean tres estudios de caso en el sitio arqueológico Vuelta de Obligado (Provincia de Buenos Aires) poniendo el énfasis en las múltiples fuentes de información utilizadas para responder a las preguntas formuladas y, por lo tanto, confrontar los datos provenientes de las mismas.

El artículo de María de la Paz Blanche, Cecilia Arias Morales, Juan Bautista Leoni, Lucas Horario Martínez, Faustino Godoy, Javier Lavagnino y Gabriel Taruselli presentan los primeros trabajos arqueológicos para localizar un suceso histórico de 1856 en la provincia de Buenos Aires, la batalla y matanza de Villamayor, pero su búsqueda llevó a hallazgos asociados al uso militar de ocupaciones durante el siglo XX que llevó a ampliar los objetivos iniciales de la investigación.

Adolfo Carlos Eliges, en su trabajo, describe y presenta varias metodologías de campo utilizadas en el estudio de la localidad arqueológica Pampa de los Molinos (Choele Choel, provincia de Río Negro), que contiene un pueblo de frontera fundado en 1879 y abandonado dos años después. En el trabajo se detallan los resultados obtenidos a partir de prospecciones pedestres, el uso de drones y la aplicación de la información obtenida en un entorno de Sistema de Información Geográfica.

Finalmente, Gabriel Acuña Suarez y Sonia Lanzelotti escriben sobre el papel que desempeñó la Masonería en la configuración del diseño urbano de la ciudad de Mercedes durante el siglo XIX a partir del análisis de diferentes fuentes como la cartografía y la materialidad asociada.

En síntesis, los textos aquí presentados nos introducen en algunas de las problemáticas actuales de la Arqueología histórica pampeana y muestran su diversidad y riqueza en este ámbito. Por otra parte, dan cuenta de cómo aún en tiempos tan difíciles para las universidades y para la investigación en nuestro país, los y las investigadores continúan realizando su tarea de búsqueda y protección del patrimonio argentino.

Virginia Pineau y Matilde Lanza